

HUBUNGAN *SIBLING RIVALRY* DENGAN PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL PADA BALITA DI WILAYAH PUSKESMAS KALIWUNGU SELATAN KABUPATEN KENDAL

Andriyani Mustika Nurwijayanti¹⁾ Oktiya Rita Jayanni²⁾, Muhammad Khabib Burhanudin Iqomah³⁾, Rina Anggraeni⁴⁾, Qurrotul Aeni⁵⁾

1,2,3,4 Program Studi Sarjana Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Jl. Laut No.31 Kendal, Jawa Tengah, Indonesia (51311)

Email : andriyani@stikeskendal.ac.id, oktiyaritajayanni@gmail.com, m.khabib@stikeskendal.ac.id, rinanggraeni@stikeskendal.ac.id, qurrotulaeni@stikeskendal.ac.id

Submitted	Revised	Accepted	Published
Feb 07, 2024	Feb 29, 2024	March 16, 2024	March 30, 2024

ABSTRACT

Sibling rivalry is a competition between siblings to get the attention and affection from their parents. Children who experience it are greater in children aged <3 years (80.0%) compared to children aged > 3 years (20.0%). This study aimed at finding out the relationship between sibling rivalry and psychosocial development on toddlers in community health center of south kaliwungu area, kendal regency and identifying the characteristics between sibling rivalry and child psychosocial development. This study uses descriptive correlational. The design of this study is a cross sectional approach. The sampling technique used is Purposive (Purposive Sampling). The sample in this study are 60 respondents. Data analysis is done on Spearman Rank. The results of this study indicate that sibling rivalry is lack of psychosocial development by 39 (65, 0 %). The study analysis obtained p-value 0,006, this value is smaller than $p < 0.05$ so it can be concluded that there is a relationship between sibling rivalry with psychosocial development. For nursing, it is suggested that it can be used as input and data in study that has relationship between sibling rivalry with psychosocial development of toddlers in upgrading health science, mainly for Nursing

Keyword: *Childrent; Psychosocial Development; Sibling Rivalry*

ABSTRAK

*Sibling rivalry merupakan persaingan antara saudara kandung ini untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Anak yang mengalami *sibling rivalry* lebih besar dijumpai pada anak yang berusia < 3 tahun (80,0%) di bandingkan dengan anak yang berusia > 3 tahun (20,0%). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan *Sibling Rivalry* Dengan Perkembangan Psikososial Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, Mengidentifikasi karakteristik *sibling rivalry* dan anak perkembangan psikososial. Jenis penelitian ini menggunakan *deskriptif korelasi*. *Desain* penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional*. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive (*Purposive Sampling*). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden. Analisis data dilakukan syarat *Spearman Rank*. Hasil penelitian ini menunjukkan *sibling rivalry* perkembangan psikososial kurang sebanyak 39 (65, 0%). Hasil analisis penelitian diperoleh nilai *p*-value 0,006 nilai ini lebih kecil dari $p < 0,05$. Kesimpulan Ada hubungan antara *sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial balita di Wilayah Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal (p value=0.006 (p value <0,0).*

Kata kunci: *Anak; Perkembangan Psikososial; Sibling Rivalry*

PENDAHULUAN

Usia balita merupakan priode yang paling penting dalam siklus tumbuh kembang. Pertumbuhan dan perkembangan anak masa sekarang menentukan perkembangan yang akan datang seperti perkembangan kemampuan bicara, bahasa, kreatifitas, kesadaran sosial, emosional, berjalan sangat cepat pada usia sekarang, perkembangan moral serta perilaku kepribadian anak juga dibentuk pada masa sekarang dan apabila tidak terdeteksi setiap kelainan atau penyimpangan dengan baik dan kemudian ditanggapi dengan baik, akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dikemudian hari (Kemenkes RI, 2012). Perkembangan psikososial anak dipengaruhi oleh stimulasi dari orang tua, guru atau pendidik, kelompok sebaya, motivasi belajar dan lain-lain. Stimulasi anak harus disertai rasa kasih sayang orang tua agar perkembangan anak menjadi baik, jika anak diperlakukan salah seperti dipukuli, dimarahi dengan kata-kata kasar maka tumbuh kembang anak akan terhambat, selain orang tua, pola hubungan antara anak dan saudara kandung yang tidak baik dapat berdampak besar terhadap perkembangan kepribadian anak (Taufik, 2019).

Sibling rivalry biasanya terjadi ketika jarak usia berdekatan 1-3 tahun. Berlanjut pada usia 8-12 tahun pada usia sekolah, *sibling rivalry* yang sering terjadi pada anak yang berjenis kelamin sama. Anak yang berumur 3-5 tahun lebih mementingkan diri sendiri dan belum bisa membagi perhatiannya untuk saudara kandungnya. anak pra sekolah mempunyai kemampuan berbahasa dan pemahaman akan situasi baru yang terbatas, anak sangat sulit mengerti mengapa adik baru memerlukan lebih banyak perhatian dan kasih sayang.

Anak akan cenderung merasa diabaikan, cemburu dan mengalami kemunduran perilaku (Rejeki 2015).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif korelasi*, yaitu penelitian yang mencari hubungan antara dua variable pada situasi atau sekelompok objek (Notoatmodjo, 2012). Desain penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional*, yaitu penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu penelitian (Notoatmodjo, 2012). Teknik sampling yang akan digunakan yaitu pengambilan sampel secara Purposive (*Purposive Sampling*). Tempat penelitian Wilayah puskesmas Kaliwungu Selatan terletak di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2019 sampai Februari 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang tua yang mempunyai balita yang sibling rivalry diwilayah puskesmas Kaliwungu selatan ada 60 populasi. Metode penelitian menjelaskan rancangan/ desain penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan dan pengukuran data, serta analisis data. Pengukuran variabel yang dibuat dalam bentuk paragraf mengalir dan tidak dibuat numbering. Simbol-simbol statistik menggunakan simbol-simbol dan istilah standar misalnya t-test bukan t-hitung.

HASIL

Karakteristik Responden

Analisa Univariat

1. Usia

Tabel 1 Tabel Distribusi frekuensi berdasarkan usia balita diwilayah Puskesmas Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal (n=60)

Variabel	Mean	Median	Minimum-Maximum	Std. Deviation
Usia Anak	3,95	4,00	2-5	1,081

Pada tabel diatas menunjukkan dari 60 responden rata-rata berusia 3,95

tahun, dengan standar deviasi 1,081, usia terkecil 2 tahun dan usia terbesar 5 tahun.

2. Jenis kelamin, *sibling rivalry* dan perkembangan psikososial

Tabel 2 Tabel Distribusi frekuensi berdasarkan balita berdasarkan jenis kelamin, *sibling rivalry*, perkembangan psikososial di wilayah Puskesmas Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal (n=60)

Variabel	Frekuensi
Jenis kelamin	
Laki-laki	25
Perempuan	35
<i>Sibling rivalry</i>	
Tidak <i>sibling rivalry</i>	7
<i>Sibling rivalry</i>	53
Perkembangan psikososial balita	
Baik	8
Sedang	13
Kurang	39

Pada Tabel 2 Menunjukkan karakteristik Balita berdasarkan jenis kelamin mayoritas perempuan sebanyak 35 (41,7%). Anak yang mengalami *sibling rivalry* Mayoritas sebanyak 53 (88,3%). Perkembangan psikososial pada balita mayoritas memiliki perkembangan psikososial kurang sebanyak 39 (65,0%).

di wilayah Puskesmas Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Tabel Distribusi frekuensi hubungan antara *sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial di wilayah Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal (n=60)

3. Analisa Bivariat

Tabel 3. Hubungan antara *sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial pada balita

<i>Sibling Rivalry</i>	Perkembangan Psikososial						Total		<i>P value</i>
	Baik		Sedang		Kurang		N	%	
	N	%	N	%	N	%	N	%	
Tidak <i>sibling rivalry</i>	4	6,70	1	1,7	7	3,30	7	11,7	0,006
<i>Sibling rivalry</i>	4	6,7	12	20,0	37	61,70	53	88,3	
Total	8	13,3	13	21,7	39	100	60	100	

Pada Tabel bivariat untuk responden yang tidak *sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial baik 4 (6,7%), responden tidak *sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial sedang 1 (1,7%) dan responden yang tidak *sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial kurang 2 (3,3%). Responden *Sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial baik 4 (6,7%), responden *sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial

sedang 12 (20,0%) dan responden *sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial kurang 37 (61,7%). Uji analisis secara statistik Hubungan Antara *Sibling Rivalry* Dengan Perkembangan Psikososial Di wilayah Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal menggunakan teknik *Spearman's rho*. Hasil penelitian tentang hubungan ini ternyata memperoleh nilai $p = 0,006$, yang berarti ada Hubungan Antara *Sibling Rivalry* Dengan Perkembangan

Psikososial Diwilayah Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$) yang berarti H_0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut di bawah dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara *Sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial.

PEMBAHASAN

1. Usia

Hasil penelitian ini menunjukkan anak yang berusia 2-3 tahun berjumlah 19 (31, 7%), anak yang berumur 4 tahun berjumlah 15 (25, 0%), dan anak yang berumur 5 tahun berjumlah 26 (43,3%). Anak usia 1-5 tahun cenderung masih mengikuti apa yang diajarkan orang tua. Jika orang tua selalu mengajarkan hal-hal yang positif seperti mengajarkan untuk saling berbagi dengan sesama, saling mengasihi kepada sesama, serta tidak saling menjelekkkan. Maka hal-hal seperti itu yang akan tertanam sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa. Orang tua yang terlalu acuh dengan anak-anaknya akan mengakibatkan perilaku anak menjadi tidak terkontrol, sehingga menimbulkan anak usia 1-5 tahun mengalami *sibling rivalry* dengan saudara kandungnya Rofi'ah (2015).

2. Jenis Kelamin

Hasil penelitian ini menunjukkan anak yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 (41, 7%) dan anak yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 35 (58, 3%). Jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki reaksi yang sangat berbeda terhadap saudara kandungnya. Anak perempuan dengan saudara perempuan akan terjadi iri hati yang lebih besar daripada anak perempuan dengan saudara laki-laki atau anak laki laki dengan saudara laki-laki, anak yang berjenis kelamin perempuan cenderung yang memicu terjadinya *sibling rivalry* karena naluri anak perempuan cenderung tidak mau apabila ada saingan dalam hidupnya. Anak perempuan cenderung perasa

sehingga merasa terganggu ketika saudaranya lahir karena khawatir kasih sayang orang tuanya akan terbagi (Rofi'ah, 2015) Jenis kelamin antar anak merupakan faktor internal yang mempengaruhi perkembangan respon *sibling rivalry* pada diri seorang anak. Menurut (Marselina Idoliana, 2014).

3. Sibling rivalry

Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita yang mempunyai adik atau saudara kandung Diwilayah Puskesmas Kaliwungu Selatan yang terdiri dari desa Protomulyo, Magelung, Plantaran, Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal banyak yang mengalami kecemburuan dengan saudara kandung (*sibling rivalry*) yaitu sebanyak 53 (88, 3%). Ini menunjukkan bahwa balita itu mengalami kecemburuan terhadap saudara kandungnya yang berujung perselisihan untuk mencari suatu perhatian disekitarnya. Berdasarkan jawaban dalam kuesioner perilaku *sibling rivalry* tersebut seperti anak berperilaku kasar jika keinginannya tidak terpenuhi dan merengek agar keinginannya terpenuhi. Hal ini sesuai dengan penelitian (Rofi'ah,2015). Kejadian *sibling rivalry* pada anak usia 1 – 5 tahun menghasilkan sebagian besar Terdapat 18 anak (56.2%) mengalami *sibling rivalry* dan 14 anak (43.8%) tidak mengalami *sibling rivalry*. anak yang mengalami *sibling rivalry* berlaku lebih manja, anak lebih rewel, anak kembali mengompol, anak bersifat lebih agresif, anak merebut mainan atau botol susu dari adiknya, anak bertengkar hanya karena masalah sepele.

4. Perkembangan Psikososial

Hal ini sesuai dengan penelitian Yulianto (2017). Perkembangan psikososial 73,0 % inisiatif dan 27,0 % guilty. Perasaan bersalah akan timbul pada anak, keluarga khususnya orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan psikososial anak

berperan sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak-anak, pelindung keluarga dan anak berperan sesuai dengan perkembangannya, baik secara fisik, mental, spiritual, dan perkembangan psikososial. Pengaruh orang tua terhadap perkembangan psikososial anak sangatlah besar.

Hal ini sesuai dengan penelitian Saputro (2017) Menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 75 anak (69.4%) dengan perkembangan psikososial bersalah dan 33 anak (30.6%) dengan perkembangan psikososial inisiatif. Perkembangan psikososial merupakan perkembangan yang membahas tentang perkembangan anak, khususnya yang berkaitan dengan emosi, motifasi dan perkembangan kepribadian. Sikap lingkungan yang suka melarang dan menyalahkan membuat anak kehilangan inisiatif.

5. Hubungan Antara *Sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial pada balita di Wilayah Puskesmas Kaliwungu Selatan

Hasil analisis secara statistik Hubungan antara *sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial pada balita di wilayah Puskesmas Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal memperoleh nilai $p = 0,006$, yang berarti ada Hubungan Antara *Sibling Rivalry* Dengan Perkembangan Psikososial Diwilayah Kaliwungu Selatan Kabupaten. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$). Kecemburuan saudara kandung atau persaingan saudara kandung mempengaruhi perkembangan psikososialnya, dimana anak berperilaku tidak mau melakukan aktivitasnya sendiri karena manja, males melakukan kebutuhannya sendiri contohnya tidak mau makan, minum sendiri, tidak mau mengancingan bajunya sendiri dan terik, menangis tidak mau ditinggal ibunya, mencari sikap perhatian dengan orang lain.

Hasil menunjukkan ada hubungan Antara *Sibling rivalry* dengan

perkembangan psikososial pada balita di Wilayah Puskesmas Kaliwungu Selatan menunjukkan anak yang mengalami *sibling rivalry* 53 (88, 3%). Perkembangan psikososial pada anak yang memiliki perkembangan psikosoal kurang sebanyak 39 (65,%). Gangguan perkembangan merupakan kecenderungan perilaku yang ditekan (khususnya perilaku sosial) secara umum dan kebiasaan baru secara khusus. anak-anak yang terasingkan memiliki resiko gangguan psikososial yang dapat dibawa sampai usia dewasa. maka hal tersebut dapat membentuk perilaku dan proses belajarnya akan terganggu. Anak yang terasingkan bereaksi dengan cara Menarik diri, Perilaku antisosial Biasanya mereka sulit untuk diatur padahal anak-anak lainnya tidak suka dengan perilakunya. Santrock (2012).

KESIMPULAN

1. Karakteristik Balita usia terkecil 2 tahun dan usia terbesar 5 tahun. Mayoritas balita berjenis kelamin perempuan sebanyak 35 (41,7%).
2. Sebagian besar balita di Wilayah Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal yang mengalami *sibling rivalry* yaitu sebesar 88,3%
3. Sebagian besar balita di Wilayah Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal yang mengalami perkembangan psikososial kurang yaitu sebesar 65.0 %
4. Ada hubungan antara *sibling rivalry* dengan perkembangan psikososial balita di Wilayah Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal ($p \text{ value} = 0.006$ ($p \text{ value} < 0,05$))

SARAN

1. Bagi institusi ilmu keperawatan (Stikes kendal)
Hasil penelitian disarankan dapat digunakan sebagai bahan perpustakaan untuk kepentingan pendidikan khususnya keperawatan anak guna pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya
2. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap variabel lain yang mempengaruhi yang belum pernah diteliti sebelumnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Susanto. (2011). *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada. Media Group
- Armanda, S (2017) Hubungan peran ibu dengan kejadian sibling rivalry pada anak usia 3-5 tahun. Jombang.
- Baharuddin.(2014). *Pendidikan Dan Psikologi Perkembangan*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
- Donna L, Wong (2008) *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik*. Jakarta : Egc
- Hastuti, D. (2009). Stimulasi psikososial pada anak kelompok bermain dan pengaruhnya pada perkembangan motorik, kognitif, sosial emosi, dan moral/karakter anak. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 2(1), 41-56. <http://doi.org/10.24156/jikk.2009.2.1.41>
- Irmilia, E. (2015). Hubungan Peran Orangtua Terhadap Perkembangan Psikososial Anak Usia Sekolah. *Jurnal JOM*, 2(1).
- Lestari, S (2012). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana. Listiani, I (2010) Penyebab terjadinya sibling rivalry pada anak usia sekolah di RW 9 Kelurahan Jombang Kota Semarang. Skripsi. Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah
- Lisnawati, Eka (2017) Hubungan Sikap Orang Tua Dengan Sibling Rivalry Pada Anak Pra-Sekolah Di Tlogomas Wilayah Kerja Puskesmas Dinoyo Kota Malang *Nursing News Volume 2*
- Melly, Agustina (2018). Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dan Pengetahuan Ibu Terhadap Sibling Rivalry Pada Anak Usia 3-5 Tahun Di Tk Aisyiah Bantul Yogyakarta Tahun 2017 *Jurnal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2018 Issn 2442-501x
- Novairi, A. & Bayu, A.(2012). *Bila Kakak Adik Saling Berselisih* . Jogjakarta : Pt Buku Kita
- Papalia, E. D. (2009). *Human Development : Perkembangan Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Papalia, E. D. Dan Feldman, R. T. (2014). *Meyelami Perkembangan Manusia ; Experience Hman Development*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Putri A (2013). *Dampak Sibling Rivalry (Per-Saingan Saudara Kandung) Pada Anak Usia Dini*. Skripsi. Universitas Negeri Semarangprayogi. 2014. Mengatur Jarak Usia Ideal Kakak Adik[Serial Online]. Tersedia Dari : Url: <Http://Www.Republika.Co.Id>
- Riendravi. (2014). *Perkembangan Psikososial Anak*. *Jurnal Psikiatri*. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- Rofi'ah (2015) Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Sibling Rivalry Pada Anak Usia 1-5 Tahun *Jurnal Ilmu Kebidanan* . Vol 1, No 3
- Hanum, A. L., & Hidayat, A. A. (2015). Faktor dominan pada kejadian sibling rivalry pada anak usia sekolah. *Universitas Muhammadiyah Surabaya* , 5.
- Rohmilia. (2015). Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Tumbuh Kembang Anak dan Perkembangan Motorik Halus Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Penumping Surakarta. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Santrock, J. W. (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Santrock, J. W. (2012). *Life-Span Development:Perkembangan Masa-Hidup*. Jakarta: Erlangga

Semarang Oesterreich, Lesia, L (2014)
Understanding Children. Sibling
Rivalry Iowa. Iowa Stat University.

Septiari, B.B (2012). Balita Cerdas Dan
Pola Asuh Orang Tua .
Yogyakarta :Nuha

Sofyan, H. (2014). Perkembangan Anak
Usia Dini Dan Cara Praktis
Peningkatannya. Jakarta : Cv
Infomedika.

Sri Rejeki, Samiasih (2012) Pengetahuan
Ibu Dan Reaksi Sibling Rivalry Pada
Anak Usia Pra Sekolah (3-5 Tahun) Di
Komuniti Indonesia Mesaieed Qatar
2012 Fakultas Keperawatan Dan
Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Semarang

Stiqomah, N., Lathif, M. A., Dan
Khutobah.(2016). Peningkatan
Perkembangan Sosial Dan Emosional
Melalui Kegiatan Outboundpada Anak
Kelompok B Di Tk Asy-Syafa'ah
Jember Tahun Pelajaran 2015/2016.
Jurnal Edukasi Unej. Vol. 3 (2), Hlm.
19-21.

Surna, I. N., & Pandeiro, O.D . (2014)
Psikologi Pendidikan 1. Jakarta :
Erlangga

Timur, Z (2018) Hubungan pola asuh
orang tua dengan kejadian sibling
rivalry di wilayah kerja puskesmas
Jetis Yogyakarta.
<http://digilib.unisayogya.ac.id>